

V. LA CONJETURA DE COLLATZ
Orden y armonía en los números de la secuencia
por Miguel Cerdá Bennassar – Agosto de 2020.

Este gráfico representa los valores de las raíces digitales de los números pares en color azul y la de los números impares en color rojo de cualquier secuencia de Collatz. Las flechas indican el cambio que experimentan los números en cada iteración.

No están las raíces digitales 3, 6 y 9 porque los números con esos valores no participan en las secuencias a partir de su primer número impar, aunque puedan estar en el inicio.

Ejemplos:

Un número par con raíz digital 1 puede convertirse en un número par o en un número impar con raíz digital 5. El número impar se convierte en un número par con raíz digital 7 y el número par se convierte en un número impar con raíz digital 7, que en la siguiente iteración se convertirá en un número par con raíz digital 4.

Un número par con raíz digital 8 puede convertirse en un número par o en un número impar con raíz digital 4. El número impar se convierte en un número par con raíz digital 4 y el número par se convierte en un número impar con raíz digital 2, que en la siguiente iteración se convertirá en un número par con raíz digital 7. . .

Todos los números de las secuencias de Collatz se convierten en números pares con raíz digital 4 y 7 y cualquier secuencia llegará siempre en sus iteraciones al menor de los números pares con raíz digital 7 entrando en un bucle con los números 4, 2, 1.